

Spiritualité contre radicalité : face au vide existentiel

Salim Kébaïli

Chercheur indépendant – Master 2 Droits Humains

Article initialement publié le 2 mai 2017, dans *Jeune Afrique*¹

Résumé

Limitée le plus souvent aux grilles de lecture sécuritaires, géopolitiques ou socio-économiques, l'analyse du terrorisme gagnerait à être enrichie d'une approche psychologique et spirituelle de la radicalisation des jeunes. La crise de vide existentiel qui pousse certains individus vers une fascination autodestructrice est en effet abondamment traitée par ces disciplines. Dans un contexte de perte de repères et d'individualisme exacerbé, les mythes fondateurs et les épopées héroïques manipulés par les chefs extrémistes n'ont en effet aucun mal à s'imposer à un projet laïc désenchanté.

Mots-clés : Radicalisation, Jeunesse, Vide existentiel, Laïcité, Loi de 1905, Symbolisme, Éducation.

Abstract

Most frequently confined to security, geopolitical, or socio-economic frameworks, the analysis of terrorism would benefit from being enriched by a psychological and spiritual approach to youth radicalisation. Indeed, the crisis of existential vacuum that drives certain individuals towards a self-destructive fascination is extensively addressed by these disciplines. In a context of lost reference points and heightened individualism, the founding myths and heroic epics manipulated by extremist leaders have no difficulty in prevailing over a disenchanted, secular project.

Keywords : Radicalisation, Youth, Existential vacuum, Secularism (*Laïcité*), 1905 Act (*ou 1905 Law on the Separation of Church and State*), Symbolism, Education.

¹ KÉBAÏLI, Salim, « Terrorisme : Spiritualité contre radicalité », *Jeune Afrique*, 02.05.2017. Lien : <https://www.jeuneafrique.com/434267/societe/terrorisme-spiritualite-contre-radicalite/>

Alors que la menace terroriste continue d'alimenter l'actualité, sa lecture sociologique et psychologique doit pouvoir s'enrichir d'une approche spirituelle et psychologique aujourd'hui absente des analyses proposées. Par essence moins rationnelle, elle fait écho à un phénomène dont la genèse ne l'est pas davantage.

Crise de vide

Plus de 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. Ceux qui ont choisi de le faire au nom de Daech, ou de tout autre projet terroriste, puisent leur énergie dans le sentiment de ne pas mourir en vain. Par ce geste, ils marquent leur appartenance à une communauté qui transcende le désespoir en le changeant en héroïsme.

Une mort « réussie » pour compenser une vie d'échec. Une mort bien remplie pour compenser une vie de vide².

Si ce vide ressenti peut effectivement renvoyer à une destinée socio-économique malheureuse, cette vision extérieure a pour corollaire intérieur la réalité psychique d'une crise existentielle au pouvoir de nourrir des pensées suicidaires.

Réel ou supposé, le sentiment d'incompréhension et de rejet éprouvé par les candidats au départ fait écho à l'antique bannissement de la cité. Aussi redoutée qu'une condamnation à mort, cette angoisse ancestrale semble toujours vivace.

Dans un contexte de pertes de repères, les destins héroïques n'ont aucun mal à s'imposer face à une laïcité de plus en plus radicalisée et en contradiction avec toute tentative d'apaisement de ses propres conflits intérieurs.

Les illustres ancêtres auxquels s'adosent les djihadistes permettent ainsi aisément de faire le poids face à une fraternité constitutionnelle, encore aux prises avec un individualisme croissant comme tout projet de société.

Un remède à cette fascination autodestructrice pourrait alors tenir en la capacité de réenchâter un quotidien par trop rationalisé. Bien que dispensés de réalité matérielle, les mythes antiques ne

² ENZENSBERGER, Hans Magnus. *Le perdant radical : Essai sur les hommes de la terreur*. Traduit par Daniel Mirsky, Gallimard, Paris, 2006.

cessent en effet de déterminer nos concepts fondamentaux et d'influencer nos comportements. Il est dès lors totalement irresponsable d'en abandonner la manipulation à des chefs de guerre fanatisés.

La place de l'école

En réponse à cette crise suicidaire, la tentation de renforcer la laïcité présente le risque réel d'adopter une posture d'exclusion, de plus en plus militante, et de moins en moins neutre vis-à-vis de ceux qui croient en un au-delà.

L'école enseigne aujourd'hui les dieux grecs et romains. Si ces religions anciennes comptaient encore des adeptes, est-ce pour autant que les cours dispensés sortiraient du cadre laïc ? Ce constat fait soudain de la laïcité le fer de lance de la revanche des paganismes et des polythéismes sur le monothéisme abrahamique.

S'il n'y a plus que les religions sans fidèles qui puissent être tolérées à l'école, c'est en définitive aux fidèles que l'injonction d'invisibilité s'applique. Pour les plus faibles et les plus agressifs, c'est un message de plus qui consacre leur éviction de la cité. Leur quête de transcendance est niée, car le message laïc n'offre rien en retour sinon le projet désenchanté d'un monde absurde et sans transcendance.

La précocité de l'adolescence et son allongement s'imposent comme des indicateurs. La crise de passage entre l'enfance et l'âge adulte s'étire en effet en longueur en augmentant d'autant les risques d'y trébucher.

Le remède ne consiste donc pas en une nouvelle tentative d'effacer de la sphère publique ce que même la loi de 1905 autorise et impose. Cette dernière rappelle en effet la nécessité, pour l'État, d'organiser la possibilité matérielle de la liberté de conscience, dont les aumôneries sont le meilleur exemple.

Il convient au contraire d'offrir du sens et un message d'espoir concurrent assez puissant pour contrer les sirènes de Daech et celles de tous les mouvements extrémistes de la planète.

Dans cette optique, l'ouvrage du linguiste Alain Bentolila, *L'école contre la barbarie*³, propose de réintroduire tous les dieux ainsi que l'enseignement de la spiritualité à l'école. À ce sujet, le questionnement des élèves est légitime. Il mérite une réponse et un accompagnement qui favoriseront l'émergence d'une réelle « mixité spirituelle » dans laquelle toute notion de vérité exclusive ne saurait prendre racine.

Même vaincu militairement, Daech continuera en effet à faire des émules, car « On ne tue pas une idée avec une balle », rappelait avec justesse le pasteur Myles Munroe.

³ BENTOLILA, Alain, *L'école contre la barbarie*, First, Paris, 2017.